

MODALIDADES DA FISIOTERAPIA PARA PREVENÇÃO DE QUEDAS EM IDOSOS COM OSTEOPOROSE

Edição 115 / 28/10/2022 / [Deixe um comentário](#)

UMA REVISÃO INTEGRATIVA

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7261605

Maria Yasmine Sabino de Luna ARAUJO¹

Daphne Cristinielle Correia da SILVA²

Victor Hugo Filgueiras da SILVA²

Germana Leite Duarte Lucena da COSTA²

Ana Carla Calixto OLIVEIRA²

Paloma Rolim de SALES²

Edson Lucas Martins LIBERATO²

Trycia Ludmylla Bezerra de MORAIS²

Aurelio Dias SANTOS³

Introdução: Com o avanço da idade e o envelhecimento dos sistemas, os idosos passam a ter maior probabilidade de adquirir ou acentuar disfunções e patologias como a osteoporose. Alguns fatores como o estresse oxidativo, sedentarismo, má nutrição e distúrbios hormonais podem afetar o sistema ósseo, diminuindo a densidade mineral óssea, proporcionando, o aparecimento da osteoporose. A fraqueza muscular, os déficits de coordenação e equilíbrio proporcionam à pessoa idosa maior predisposição a quedas e fraturas. **Objetivo:** Investigar os efeitos da aplicação das modalidades da fisioterapia em pessoas idosas com Osteoporose. **Metodologia:** O estudo se caracteriza como uma revisão integrativa. Foi realizado no período Fevereiro à Junho de 2021. Os critérios de exclusão utilizados no trabalho foram: estudos não disponíveis na integra, artigos pagos e fora deste tema. Tendo com critérios de inclusão: artigos nos idiomas português e inglês, gratuitos, dos últimos 5 anos de publicação. A seleção dos artigos foi realizada cruzando os seguintes descritores, intercalando o operador booleano AND: Fisioterapia, Idoso, Osteoporose, Modalidades fisioterapêuticas. Tendo como referencia os bancos de dados: Através da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), Scientific Electronic Library Online SciELO e PEDro. **Resultados e Discussão:** Após a pesquisa dos artigos, foram encontrados 184 artigos. Na inclusão do critérios de elegibilidade: artigos duplicados 54, artigos que não se adequava ao tema 17, artigos pagos 19, artigos incompletos 26 e artigos que não especificaram as modalidades de prevenção ou não caracterizava a osteoporose 28. Totalizando 96 artigos excluídos. Foram incluídos 34 artigos para leitura na integra, porem apenas 7, obedeceram aos critérios metodológicos de qualidade: objetivo,

descrição do método, descrição das modalidades terapêutica e resultados. Os estudos analisados sobre as Modalidades de Fisioterapia na Prevenção de Quedas em Idosos com Osteoporose observou que o índice de ocorrência de quedas pode ser evitado ou atenuado. Através de intervenções com treino específico da fisioterapia nesta população especial. Os exercícios de equilíbrio demonstraram fortes evidências científicas e efeitos benéficos, podendo ser conciliado ao treino de flexibilidade e treino de força e resistência. **Conclusão:** Os estudos apontaram que as quedas podem ser diminuídas em pacientes com osteoporose, utilizando diferentes modalidades da fisioterapia, promovendo menor risco de quedas, melhora de seus padrões funcionais e melhor qualidade de vida.

Palavras-chave: Fisioterapia, Idoso, Osteoporose, Modalidades fisioterapêuticas

INTRODUÇÃO

Segundo Soares et al, (2016) Osteoporose é uma patologia que acomete os ossos caracterizada pela redução da densidade mineral óssea, com a degradação da microarquitetura óssea que leva a um aumento da fragilidade do esqueleto e à um aumento de risco de fraturas.

De acordo com Orwig et al, (2006) Fraturas por osteoporose podem ocorrer com mais frequências nas vértebras, rádio distal e no fêmur. Esse tipo de fratura muitas vezes pode ocasionar dor, limitação física, deformidades e promovem redução da qualidade de vida. Ainda sobre o autor supracitado as fraturas de quadril tem mais probabilidade de aumentar a taxa de mortalidade em 12 a 20% nos dois anos seguintes após ter fraturado. Mais de 50% dos indivíduos que sobreviveram pós-fratura de quadril geraram incapacidade de ter uma vida independente e necessitam viver em ambientes institucionalizados.

O envelhecimento da massa óssea muitas vezes estão associadas aos fatores intrínsecos como genética, aos níveis de estresse oxidativo, distúrbios hormonais, tendo também fatores extrínsecos como na qualidade de vida e nutrição (Syed et al, 2010).

De acordo com Joshua et al, (2014), as quedas estão nos problemas de saúde entre os idosos. Na sua grande maioria, as quedas são mecanismos anormais de controle do equilíbrio, força muscular que estão diretamente relacionados ao declínio da idade. Ainda de acordo com o autor supracitado, A prevenção de quedas está associada a uma boa qualidade de vida diária onde entra exercícios ativos ao ar livre, recursos de fisioterapia, academia, pilates e atividades diárias regulares, vários estudos descreveram que quando os idosos caem, apresentam comprometimento funcional sensório-motores onde são responsáveis pelo equilíbrio e estabilidade postural.

A Osteoporose possui dois tipos de classificação, sendo a primária, subdividida em dois tipos I e II. Na primária do tipo I, conhecida como pós-menopausa, ocorrendo uma rápida perda óssea afetando recentemente mulheres menopausada. Sendo assim no tipo II, é relacionada ao processo de envelhecimento que aparece a deficiência crônica de cálcio, onde ocorre o aumento da atividade do paratormônio e acontece a redução da formação óssea (Riggs et al, 2016).

Os exercícios físicos praticados regularmente influenciam na manutenção normal ósseas, desta forma a pratica física está sendo indicada no tratamento da osteoporose. Portanto, a prática física, na osteoporose tem despertado pesquisadores a abordar discussões sobre este tema, vem buscando compreender

melhor sobre estes fatores como a intensidade, frequência e duração dos exercícios usando como método de prevenção desta patologia (Colégio A. M. Esporte, 2010).

De acordo com Ferriani, 2011. O tratamento fisioterapêutico atua na prevenção ou correção postural inadequada devido ao estresse de praticas diária, déficit musculoesquelético ou adquiridos pelo envelhecimento, adia o índice de lesões provocadas pela a osteoporose. O tratamento fisioterápico pode preservar a elasticidade/tônus muscular e amplitude de movimento articular, onde ajuda a contribuir para manter as linhas de tração óssea.

Diante do problema exposto nesse estudo, quais os efeitos das modalidades da fisioterapia na osteoporose? Partindo deste contexto surge um questionamento, será que esses exercícios físicos surtiram efeito para idosos com osteoporose? Sabendo-se que a osteoporose é uma patologia que acomete em grande proporção pessoas idosas principalmente em mulheres, e enfatizando que os exercícios terapêuticos na rotina diária e bem dosadas respeitando a evolução do mesmo, este estudo justifica-se pela necessidade de colher dados já referenciados e testados para essa perspectiva terapêutica. Portanto apresenta-se a motivação do pesquisador em promover material bem selecionado para investigar a atuação dos fisioterapeutas no publico alvo dessa pesquisa que são as pessoas idosas com osteoporose.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo de revisão de literatura integrativo realizado no período de fevereiro à junho de 2021. A pesquisa foi desenvolvida através: Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), plataforma de base de dados em saúde Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), na base de dados da Scientific Electronic Library Online SciELO e PEDro. Foram utilizados os descritores de palavras chaves: Fisioterapia, Idoso, Osteoporose, Modalidades fisioterapêuticas associados com os booleanos "or" e "and".

Foram selecionados e incluídos todos os artigos científicos que estejam disponíveis nas de forma gratuita, na língua portuguesa e inglesa, com temas focados nos descritores e publicados nos últimos 10 anos. Excluímos artigos em duplicidade, que não abordaram o tema e estudo com desfechos inconclusivos caracterizando incipiente qualidade metodológica.

Logo após todo o agrupamento dos artigos científicos e resultados encontrados foi composto de forma descritiva um quadro com as finalidades dos dados mais relevantes do estudo e classificatórios, verificando as evidências em cada estudo anexado. Os artigos foram descritos numa tabela com os seguintes termos de análise metodológica: autores/ano das publicações, objetivo do estudo, método, modalidade terapêutica. Todos os dados foram confeccionados em tabelas no programa Microsoft Excel para exibição dos resultados.

RESULTADOS

Após a pesquisa dos artigos, foram encontrados 184 artigos. Na inclusão do critérios de elegibilidade: artigos duplicados 54, artigos que não se adequava ao tema 17, artigos pagos 19, artigos incompletos 26 e artigos que não especificaram as modalidades de prevenção ou não caracterizava a osteoporose 28.

Totalizando 96 artigos excluídos. Foram incluídos 34 artigos para leitura na íntegra, porém apenas 7, obedeceram aos critérios metodológicos de qualidade: objetivo, descrição do método, descrição das modalidades terapêuticas e resultados.

A tabela seguinte demonstra a expressão dos resultados obtidos, ordenados em colunas representadas por: autores/ano das publicações, objetivo do estudo, método, modalidade terapêutica e os resultados dos artigos.

Tabela 01: Artigos analisados.

AUTORES / ANO	OBJETIVO	MÉTODO	MODALIDADE TERAPÊUTICA	RESULTADOS
Romana et al., 2013	realizar o levantamento dos recursos fisioterapêuticos utilizados para a prevenção de quedas entre idosos	Foram divididos em dois grupos de 96 idosos, com no mínimo 60 anos, divididos no grupo resistido (GR) e no grupo aeróbico (GA).	O grupo resistido realizou exercícios no período de 12 meses, realizando 2 vezes por semana por 1 hora. Já o grupo aeróbico realizou exercício por 12 meses, e 2 vezes por semana perdurando por 30 minutos.	Os Exercícios fisioterapêuticos resistido quanto aeróbicos apresentam resultados importantes e satisfatórios e surtiram efeitos na aptidão física e na manutenção da funcionalidade, queda e marcha no idoso com osteoporose.
Barboza e	Verificar a efetividade da fisioterapia associada à dança em idosos saudáveis nos desfechos "equilíbrio",	A amostra foi composta por 22 idosos acima de 60 anos e aleatorizada em dois subgrupos: controle (GC) Dançaterapia;	Ambas as terapias dançaterapia e cinesioterapia, foram realizadas entre 60 minutos, 2 vezes por semana, totalizando 16 sessões.	O <i>biofeedback</i> , de ambas as modalidades fisioterapêuticas mostraram-se eficazes no aumento da força, houve ganho na performance no equilíbrio, agilidade e flexibilidade, diminuição

t a l. , (2 0 1 4)	<p>“flexibilidade” e “agilidade”.</p>	<p>idade= 74,1±7,3; e intervenção (G1 Cinesioterapia; idade= 75,7±7,8.</p>		<p>acentuada em quedas tanto estático quanto dinâmico.</p>
S il v a e t a l. , 2 0 2 0	<p>Demonstrar o uso da Realidade Virtual como Recurso Fisioterapêutico na prevenção de quedas de pessoas idosas com osteopenia.</p>	<p>Foram selecionados a partir de um ensaio clínico composto por 32 idosos, divididos em dois subgrupos grupos, um tratado com realidade virtual (RV) e o outro sem intervenção da realidade virtual (RV).</p>	<p>Os dois grupos foram submetidos a um protocolo de atendimento de 24 sessões, onde foi realizada uma vez por semana, o grupo RV realizou treino com games interativos com funções de esportes juntamente com exercícios fisioterápicos e outro grupo realizou exercícios ativos da cinesioterapia.</p>	<p>Os benefícios da RV quando associado aos exercícios fisioterapêuticos e sem a RV demonstraram aumento da massa muscular, prevenção de quedas, controle de equilíbrio, e melhoras na Sarcopenia, na capacidade funcional, no índice de quedas em idosos com osteoporose e osteopenia.</p>
F r a n c i u ll i e t a l. , 2 0	<p>Avaliar a efetividade do protocolo de hidroterapia e cinesioterapia no equilíbrio, na agilidade e na estatura em idosos que costumam cair.</p>	<p>Foram avaliados 14 idosos por meio da escala de equilíbrio de Berg e Timed Up & Go. Os idosos foram divididos em dois grupos: G1: tratados com hidroterapia, e G2: tratados com cinesioterapia.</p>	<p>O protocolo obteve duração de 2 meses, duas vezes por semana e cada sessões durava 40 minutos, onde foi realizado 16 atendimentos. Logo após as 16 sessões, os indivíduos foram reavaliados.</p>	<p>Verificou-se que ambos os grupos que realizou essas modalidades fisioterapêutica apresentaram maior pontuação na escala de Berg, menor tempo no teste do Timed Up & Go e uma tendência à significância na estatura corporal e na prevenção de quedas.</p>

15				
Câmara de 2015	<p>Analisar os efeitos dos exercícios multisensoriais fisioterapêutico na prevenção de queda em idosos.</p>	<p>Foram avaliados 12 idosos que se inclui em quedas, osteoporose, osteopenia, e foram submetidos todos a exercícios multisensoriais</p>	<p>Foram realizadas 17 sessões, 3 vezes por semana de alongamento, deslocamentos, passadas laterais, apoio unipodal, marcha e alcance de estruturas.</p>	<p>Nesse estudo os resultados no tratamento multisensorial de equilíbrio, prevenção de quedas demonstrou-se melhoras de acordo com ($p < 0,002$) de acordo com o objetivo relatado.</p>
Sá, C.; Paolmeira, A. 2015	<p>Avaliar os efeitos de um programa de hidroterapia no equilíbrio, risco de quedas, medo de cair e qualidade de vida em pessoas idosas, e se os efeitos dos programas se difere em função do gênero.</p>	<p>Foram selecionados 192 idosos, 128 do sexo feminino. Os indivíduos foram divididos em subgrupos intervenção e controle. Foram avaliados pré e pós conduta. Utilizou-se testes: Escala de eficácia de quedas FES, EEB, TUG Test e o SF-12V2.</p>	<p>Os indivíduos do grupo intervenção foram submetidos à hidroterapia. As sessões foram dividida em três fases, adaptação no ambiente aquático com aquecimento, submetidos a alongamentos e treino de equilíbrio.</p>	<p>A prática de hidroterapia apresentou diminuição no medo de cair em idosos, ($p < 0,001$). Já no sexo feminino obteve melhoras no equilíbrio com relação ao sexo masculino.</p>
Mesquita	<p>Investigar e comparar o efeito dos dois métodos de</p>	<p>Foram selecionados 58 participantes entre 60-80 anos,</p>	<p>Foram realizados duas modalidades fisioterapêuticas nesse estudo Pilates e PNF</p>	<p>O grupo PNF mostrou redução nos parâmetros avaliados e melhores resultados na Escala de Berg, Functional Reach test</p>

u it a e t. a l (2 0 1 5)	exercício nas variáveis do equilíbrio postural estático e dinâmico nas mulheres idosas, identificando alternativas para prevenir quedas e promover independência funcional.	20 para o grupo pilates, 20 para o grupo PNF e 18 para controle, durando 4 semanas, realizando 3 sessões por semana durando 50 minutos cada.	executados de maneira progressiva para não gerar dor ou quedas focando nos MMSS, MMII e Pelve, Pilates de Solo associado à respiração.	e Timed Up and Go test do que o grupo Controle ($p < 0.05$); o grupo Pilates mostrou melhor performance no teste functional reach test e no timed up and go test do que as do grupo Controle ($p < 0.05$), demonstrando que essas modalidades são eficazes.
---	---	--	--	---

Legenda da tabela 1: (GR): Grupo Resistido. (GA): Grupo Aeróbico. (GC): Grupo Controle. (GI): Grupo Intervenção. (RV): Realidade Virtual. (G1): Grupo 1 (um). (G2): Grupo 2 (dois). (TUG): Timed Up and Go. (EEB): Escala de Equilíbrio de Berg. (PNF): Facilitação Neuromuscular Próprioceptivo. (MMSS): Membros Superiores. (MMII): Membros Inferiores.

DISCUSSÃO

Os resultados do estudo apresentados no ensaio clínico randomizado de Roma et al., (2013) discorrem sobre a importância da atividade física resistida e aeróbia em grupos de idosos proporcionando na melhora da aptidão física e função, onde demonstrou que pode promover aumento da força e massa muscular, minimizando os riscos de quedas.

Já para Barboza et al., (2014) seu estudo do tipo ensaio clínico observou que o tratamento de fisioterapia associada à dança proporcionou bons resultados e obteve melhoras significativas do equilíbrio, da agilidade e flexibilidade em idosos. Ainda comprovou que esse estudo, evidenciou-se que a fisioterapia por terapia em meio a dança, houve melhoras físicas, integração emocional, melhoras cognitivas e sociais tornando a sessão mais prazerosa.

Usar jogos com Realidade Virtual, através de consoles como Nintendo Wii® e Kinect Xbox 360®, pode proporcionar boas respostas satisfatórias nos tratamentos em idosos com osteoporose, onde nesse estudo obteve melhora do equilíbrio e força neuromuscular, contribuindo em melhoras em prevenção de quedas (SILVA et al., 2020).

O estudo de Nascimento et al., (2012); o presente estudo concluiu que um programa de treinamentos proprioceptivo específico, obteve melhora significativa no escore (pontuação) total da Escala de equilíbrio de Berg, onde houve uma redução de riscos de queda em Romberg, outro dado bastante significativo foi na redução no tempo para percorrer uma distância, melhorando tanto o equilíbrio estático quanto o dinâmico em idosos irregularmente ativos.

Franciulli et al., (2015) relataram que o tratamento cinesioterapêutico é efetivo para melhoras significativas nas condições de funções tanto de equilíbrio e agilidade em idosos reduzindo o déficit da incapacidade

física funcional ao envelhecimento em idosos com osteoporose. Sendo avaliados na escala de Berg e sobre o teste Timed Up & Go, seu estudo demonstrou eficaz na prevenção em quedas em idosos.

O presente estudo de Aguiar et al., (2010) relataram que os achados e pontuaram que a prática de exercícios físicos em meio aquático com indivíduos idosos com patologias osteoarticulares principalmente em membros inferiores, mostra-se eficaz na alterações morfofisiológicas. Onde algumas atividades realizadas foram: exercícios ativos para os membros superiores e membros inferiores, também foram executados exercícios focando na cintura escapular e pélvica, realizando saltos na piscina.

De acordo com o estudo da (Rev. Aten. Saúde., 2019) os resultados obtidos aplicado no teste Short Form Health Survey (SF-36) (pesquisa de saúde de formulário curto SF-36) onde foi aplicado em um grupo controle e no grupo de intervenção, sendo neste último os resultados encontrados estatísticos ($p=0,0018$) demonstraram ser eficientes, comparado com atividade física a pontuação total ($p<0,0001$), o grupo intervenção demonstrou resultados mais satisfatórios comparados ao grupo controle, apesar dos resultados não serem muitos discrepantes. O mesmo autor refere a aplicação do teste cronometrado Up & Go com simulações de quedas, onde apresentou eficácia do programa de treinamento nos indivíduos participantes, obtendo menor tempo no percurso e redução na incidência de quedas.

Silva, C. F., (2014) também publicou em seu estudo que o protocolo de exercícios físicos de alto impacto e com curto período de execução, mostrou-se resultados eficazes associado com mais sessões por semana aumentando a densidade mineral óssea principalmente de fêmur proximal sendo um dos locais com aumento de incidência de fraturas decorrido da osteoporose. Quando combinados com exercícios de impacto com exercícios resistidos, o ganho de densidade mineral óssea é satisfatório.

Para Câmara et al., 2015 relatou que os estímulos proprioceptivos aplicados nos exercícios multisensoriais proporcionou mudanças no controle motor relatando mudanças no controle motor, e o inconsciente melhoras no controle postural, mostrando-se resultados otimizados ($p=0,005$) nos 12 indivíduos que participaram da pesquisa foram capaz de desenvolver atividades com maior destreza, estabilidade e no equilíbrio a prevenções de quedas.

O autor Sá, C. P., (2015) relatou que o tratamento com fisioterapia aquática constituiu-se de três subfases: primeira, adaptação em meio aquático, através de exercícios para controle respiratório; segundo, alongamentos por 30 (trinta) segundos de membros inferiores, e o terceiro exercícios de equilíbrio estático quanto dinâmico, com marcha variada em apoio bipodal e unipodal. Tais procedimentos demonstraram nesse estudo excelentes resultados com ($p<0,001$) estatisticamente comprovando que reduziu o medo de cair e aumentou a velocidade em meio ao solo.

Segundo Mesquita et al. (2015), o fortalecimento muscular adquirido nas duas modalidades PNF e no método Pilates é um fator contributivo para uma boa reeducação postural, sendo assim, este estudo demonstrou que a redução da inclinação anterior da pelve com os fortalecimentos de membros inferiores podem estar relacionado ao aspeto do centro de pressão e ao centro de gravidade, que contribuiu para a redução de quedas com a amostra de ($p<0.05$) para as ambas as duas modalidades fisioterapêuticas na prevenção de quedas por idosas entre 60 a 80 anos que possuam patologias associadas como Sarcopenia, Osteoartrose, Osteoporose, Labirintite e Osteopenia.

CONCLUSÃO

Os estudos analisados sobre as Modalidades de Fisioterapia na Prevenção de Quedas em Idosos com Osteoporose observou que o índice de ocorrência de quedas podem ser evitadas ou atenuadas em idosos com osteoporose. Através de intervenções de treino específico da fisioterapia nesta população especial. Os exercícios de equilíbrio demonstraram fortes evidências científica com resultados e efeitos benéficos, devendo ser conciliado com treino de flexibilidade e exercício físico focando em treino de força e resistência.

A limitação de nosso estudo consiste em não podermos identificar nos estudos revisados: número de sessões, repetições e tempo de repouso para caracterização de um protocolo de prevenção de quedas em idosos com osteoporose. Permitindo a reprodução de resultados fidedignos na população idosa em qualquer parte do mundo. Estudos devem ser realizados na perspectiva da introdução destas variáveis importantes tanto para o tratamento quanto prevenção de quedas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AGUIAR, J. B.; PAREDES, P. F. M.; GURGEL, L. A. **Análise da efetividade de um programa de hidroginástica sobre o equilíbrio, o risco de quedas e o imc de mulheres idosas.** revista brasileira de atividade física & saúde. v. 15, n. 2. 2010.

BARBOSA, N. M.; FLORIANO, E. N.; MOTTER, B. L. et al. **Efeitos da fisioterapia associada à dança em idosos saudáveis: ensaio clínico aleatório.** Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia, Rio de Janeiro, v. 17, n. 1, p. 87-98, 2014.

CÂMARA, GLG; SEGUNDO, VHO; KNACKFUSS, MI; MEDEIROS, HJ; JUNIOR, ATC. **Equilíbrio em idosos submetidos a um programa de exercícios multissensoriais.** Anais CIEH, v. 2, n. 1, 2015.

Colégio Americano de Medicina do Esporte. **Posicionamento Oficial do Colégio Americano de Medicina do Esporte sobre Osteoporose e Exercício.** MedSci Sports Exerc. 2010.

FERRIANI RA. **Tratamento do climatério: medidas alternativas e estilo de vida.** ReprodClimSupl2011.

FERENHOF, H. A; FERNANDES, R.F., **Passos para construção da Revisão Sistemática e Bibliometria.** V. 3.02 Disponível em: Acesso em: 11/07/2016. DOI: 10.13140/RG.2.1.1937.2401/1, Abril 2014.

FRANCIULLI, P. M. et al. **Efetividade da hidroterapia e da cinesioterapia na reabilitação de idosos com histórico de quedas.** Estud. Interdiscipl. Envelhec., v. 20, n. 3, p. 671–686, 2015.

Garcia R, Gomes M, **Comparação entre o Tratamento no Solo e na Hidroterapia para Pacientes com Osteoporose: Revisão da Literatura.** Revista Brasileira de Ciências da Saúde, ano III, no 7, jan/mar 2006.

Joshua, A., Souza, V., Unnikrishnan, B., Mithra, P., Kamath, A., Acharya, V., e Venugopal, A.. (2014).

Effectiveness of Progressive Resistance Strength Training Versus Traditional Balance Exercise in

Improving Balance Among the Elderly – A Randomised Controlled Trial. Journal of Clinical and Diagnostic Research.

Mesquita, L., Carvalho, F., Freire, L., Neto, O., Zângaro, R.. (2015). **Effects of two exercise protocols on postural balance of elderly women: a randomized controlled trial.** *Bio Med Central Geriatrics*.

NASCIMENTO, L. C. G. DO; PATRIZZI, L. J.; OLIVEIRA, C. C. E. S. **Efeito de quatro semanas de treinamento proprioceptivo no equilíbrio postural de idosos.** *Fisioterapia em Movimento*, v. 25, n. 2, p. 325–331, 2012.

Orwig DL, Chan J, Magaziner J. Hip **fracture and its consequences: differences between men and women.** *Orthop Clin North Am.* 2006.

Pinto Neto AM, Soares A, Urbanetz AA, Souza ACA, Ferrari AEM, Amaral B, et al. **Consenso Brasileiro de Osteoporose.** *Rev Bras Reumatol* 2016.

PÓS-GRADUANDO. **As diferenças entre pesquisa descritiva, exploratória e explicativa.** Disponível em: <<http://posgraduando.com/?p=3354>>. Acesso em: 22 nov. 2020.

Rev. Aten. Saúde, São Caetano do Sul, Vol. 17, **EFEITOS DO TREINAMENTO RESISTIDO SOBRE A OSTEOPENIA E OSTEOPOROSE EM IDOSOS**, n. 59, p. 103-110, jan./mar., 2019.

ROMA, M. F. B., BUSSE, A. L.; BETONI, R. A. et al. **Efeitos das atividades físicas resistidas e aeróbia em idosos em relação à aptidão física e à funcionalidade: ensaio clínico prospectivo.** *Revista Einstein*, v. 11, n. 2, p. 153-157, 2013.

SÁ, C.; PALMEIRA, A. **Results of a hydrotherapy program on balance, risk of falls, fear of falling and quality of life in older people.** *WCPT Congress 2015/Physiotherapy*. v. 101, n. 1. 2015.

Silva, C. F., Rodrigues, E. S., Natali, A. J., & Lima, L. M. **Efeitos da atividade física sobre densidade mineral óssea de mulheres saudáveis na pré-menopausa.** *Medicina (Ribeirão Preto. Online)*, 47(2), 120-130, 2014.

SILVA, EKR; MACÊDO, LC. **Realidade virtual no treinamento do equilíbrio em idosos: um estudo de revisão.** *Revista pesquisa em fisioterapia*, v. 4, n. 2, 2014. Disponível em: <https://www5.bahiana.edu.br/index.php/fisioterapia/article/view/408/313>. Acesso em: 30 ago. 2020.

Syed FA, Ng AC. **The pathophysiology of the aging skeleton.** *Curr Osteoporos Rep.* 2010.

¹Fisioterapeuta graduada pelo Centro Universitário Dr. Leão Sampaio

²Acadêmicos do Centro Universitário Dr. Leão Sampaio

³Orientador, Docente e Mestre, Centro Universitário Dr. Leão Sampaio

Deixe um comentário

Conectado como [Revista Fisio&terapia](#). [Sair?](#) Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

Publicar comentário »

Fisio&terapia

É uma Revista Científica Eletrônica de Fisioterapia, Indexada de Alto Impacto e Qualis "B".

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

SITE: revistafisioeterapia.com.br

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

R. José Linhares, 134 - Leblon - Rio de Janeiro - RJ CEP: 22430-220

